

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА МУКИМИ

Мухлиса Сатридиновна Мухитдинова,

ТГЭУ «Узбекский язык и литература»

старший преподаватель кафедры,

muxlisamuhitdinova777@gmail.com,

+998909198661

Аннотация Одна из основных научных проблем в мире текстологии - изучение истории и редактирование текста. Изучение этого вопроса имеет особое значение, поскольку история текста включает в себя изменения в лаборатории поэтического творчества, от целей в процессе формирования текста до текущего состояния текста. Литературное редактирование в нашей стране изучено недостаточно, несмотря на то, что изучение художественных текстов в мире литературы изучено глубоко. В текстологии периода независимости была проделана значительная работа по систематизации литературного наследия просвещенных художников, живших и творивших в литературной среде Коканда в конце XIX - начале XX вв. на примере Мукими. Равно как и его творческое наследие не было объективно исследовано в контексте советской идеологии и также он не был полностью исследован в период независимости. Следовательно, существует необходимость в сравнительном изучении рукописей поэзии Мукими и переоценке поэтических произведений поэта на основе современных достижений в области текстовых и литературных источников. По-разному трактовались масштабные лирические и юмористические произведения Мукими. Выделены особенности творчества Мукими, эффективные методы обучения поэзии поэта, а также современные методы обучения, преимущества и возможности инновационных образовательных технологий. Лингвистика сегодня добилась больших успехов во всех областях языка. Появление ряда новых направлений в языке (компьютерная лингвистика, психолингвистика, математическая

лингвистика, социоллингвистика и др.) И развитие научных исследований, связанных с их изучением текста и его природы появились в конце XX века. Проблемы текстовой лингвистики изучали такие учёные В. Матезиус, И. Гальперин, Л. Лосева, О. Москальская, К. Абдуллаев, в узбекском языкознании Р. Кунгуров, И. Кочкартоев, К. Самадов, Н. Махмудов, М. Юлдашев, Х. Дониёров, Э. Киличев, С. Каримов, Б. Умркулов.

Ключевые слова научные проблемы, мир текстологии, изучение истории, иредактирование текста, эффективные методы обучения, современные методы обучения, преимущества, возможности инновационных образовательных технологий, лингвистика компьютерная лингвистика, психоллингвистика, математическая лингвистика, социоллингвистика

Annotatsiya: Dunyo matnshunoslik ilmidagi matn tarixi va tahriri masalasi tadqiq etilishi asosiy ilmiy muammolardandir. Matn tarixi shoir ijod laboratoriyasi, matn yuzaga kelish jarayonidagi maqsad va rejalardan tortib, matnning hozirgi davrdagi holatigacha bo'lgan o'zgarishlarni o'zida jamlagani uchun bu masalani o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Dunyo matnshunosligida badiiy matn tahriri mamlakatimizda yetarli darajada tadqiq etilgan emas. Mustaqillik davri matnshunosligida XIX asr ohiri - XX asr boshlari Qo'qon adabiy muhitida yashab ijod etgan ma'rifatparvar ijodkorlar adabiy merosini organish borasida salmoqli islar amaliga oshirildi. Ana shunday ijodkorlardan biri Muhammad Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li Muqimiy hayoti va ijodiy merosi kommunistik mafkura sharoitida holis va to'laqonli tadqiq etilmaganidek, mustaqillik davrida ham to'liq o'rganilgan emas. Shu bois Muqimiy shariyati qo'lyozmalarini qiyosiy-matny o'rganish va shoir nazmiy asarlarini matnshunoslik va adabiy manbashunoslik erishgan bugungi yutuqlari asosida qayta tadqiq qilish zarurati mavjud. Muqimiy ijodining o'ziga xos qirralari, shoir she'riyatini o'rgatishdagi samarador usullar, qolaversa, o'qitishning zamonaviy usullari, innovatsion ta'lim texnologiyalari afzalliklari va imkoniyatlari yoritilgan. Tilshunoslik fani bugungi kunda tilning barcha sohalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi. Tilda bir qator yangi

yo'nalishlarning maydonga kelishi (kompyuter lingvistikasi, psixolingvistika, matematik lingvistik, sotsolingvistika va boshq.) va ularni tadqiq etish bilan bog'liq holda yaratilgan ilmiy tadqiqotlarning ko'lamini ham bundan dalolardir. Matn va uning tabiatini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar XX asr oxirlariga kelib paydo bo'ldi. Matn tilshunosligi masalalari V.Matezius, I.Galperin, L.Loseva, O.Moskalskaya, K.Abdullayev, o'zbek tilshunosligida R. Qo'ng'urov, I. Qo'chqortoyev, Q. Samadov, N.Mahmudov, M.Yo'ldoshev, X.Doniyorov, E. Qilichev, S. Karimov, B.Umrqulov kabi olimlar matn haqida o'zlarining fikrlarini ilgari surganlar.

Kalit so'z: qiyosiy-matny o'rganish, matnshunoslik, adabiy manbashunoslik, kompyuter lingvistikasi, psixolingvistika, matematik lingvistik, sotsolingvistika

Annotation: One of the main scientific problems in the world of textual criticism is the study of history and text editing. The study of this issue has had particular importance, since the history of the text includes changes in the laboratory of poetry, from goals and plans in the process of forming the text to the current state of the text. Literary editing in our country has not been sufficiently studied, despite the fact that the study of literary texts in the world of literature has been studied deeply. In the textual criticism of the period of independence, significant work was done to systematize the literary heritage of enlightened artists who lived and worked in the literary environment of Kokand in the late XIX - early XX centuries, as well as his creative heritage was not objectively and fully realized. researched in the context of communist ideology, it was not fully researched during the period of independence. Consequently, there was a need for a comparative study of the manuscripts of Mukimi's poetry and a revaluation of the poet's poetic works on the basis of modern achievements in the field of text and literary sources. The features of Mukimi's creativity, effective methods of teaching poetry, as well as modern teaching methods, the advantages and possibilities of innovative educational technologies are highlighted. Linguistics today has made great strides in all areas of the language. The emergence of a number of new directions in the language (computational linguistics, psycholinguistics, mathem. linguistics, sociolinguistics)

and the development of scientific research related to their study. The text and its nature appeared at the end of the XX cent. Problems of textual linguistics V. Matezius, I. Galperin, L. Loseva, O. Moskalskaya, K. Abdullaev, in Uzbek linguistics R. Kungurov, I. Kochkartoev, K. Samadov, N. Makhmudov, M. Yuldashev, H. Doniyorov, E. Their views on the text were expressed by such scholars as Kilichev, S. Karimov, B. Umrkulov.

Key words scientific problems, the world of textual criticism, the study of history, and text editing, effective teaching methods, modern teaching methods, advantages, computational linguistics, psycholinguistics, mathematical linguistics, sociolinguistics

Вступление (Introduction)

Смелые шаги, инициированные Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, определили новое направление, уникальную парадигму развития нашего общества и государства. Остановлена политика застоя, сокрытия проблем и конфликтов, свойственная развитию страны в течение многих лет. Понятие «шаг за шагом», которое укоренилось в повседневной жизни, забыто и сегодня интенсивно проводятся глубокие реформы. В обществе создана новая среда. Возникла беспрецедентная общественная и политическая жизнь, активизировались средства массовой информации и гражданское общество. Самое главное, люди начали осознавать свою свободу и права, усиливаются их чувства ответственности за судьбу общества. Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул призывающую к действиям идею «От национального возрождения - к национальному развитию». Это имеет очень глубокий смысл. Завершился этап национального возрождения, самосознания, восстановления основ нашей национальной государственности. Теперь настал период восстановления исторической значимости Узбекистана, его роли в цивилизации, обеспечения уровня развития, соответствующего генетическому человеческому потенциалу узбекского народа, процветанию Третьего Ренессанса. Это не просто общий призыв. Есть четкие направления,

конкретные программы. Прежде всего мы должны сделать выводы из уроков предыдущих Ренессансов и согласовать свои действия с требованиями, императивами нашего времени. По инициативе Президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева в ВУЗах проводится ряд реформ. В частности, 11 июля 2019 г. приняты постановления «О введении новых принципов управления в системе высшего и среднего специального образования», «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» и приказы являются четким доказательством нашего мнения. В концепции обоснованы стратегические цели, приоритеты, задачи и комплекс мероприятий по развитию ВУЗов в Республике Узбекистан. Педагогические кадры, играющие в настоящее время важную роль в жизни общества, должны обладать глубокими знаниями, навыками, компетенциями в своей области, работать на основе передового зарубежного и отечественного педагогического опыта, обладать качествами творчества и инициативы. Кроме того, пользование богатым наследием нашей великой литературы, защита человеческого разума от идей, противоречащих нашей религии и национальным взглядам, является одной из важных тем повестки дня. XXI век, беспокойное время, характеризующееся беспрецедентными глобальными переменами и трансформациями. Достижения науки и развитие технологий с каждым годом приобретают более совершенные формы, придавая новый импульс мыслительным процессам по мере того как появляются новые возможности и средства для преобразования и связи внешнего осознания окружающей действительности с внутренними процессами умственной деятельности [1]. Вступая в век цифровых и информационно коммуникационных технологий, перед нами встают задачи такого рода, с которыми нам не доводилось сталкиваться до сих пор. Преподаватели высших учебных заведений во всем мире стараются не отставать от технического и технологического прогресса, но для того чтобы подготовить студентов к жизни в XXI веке необходимо пересмотреть всю систему образования в целом, и взглянуть по-новому на методы преподавания

[2–3]. Для оптимизации и достижения максимальной эффективности процесса образования необходимо четко представлять истинные потребности студентов XXI века, а именно: –эффективно доносить до других людей информацию, мысли и чувства; подходить творчески к решению возникающих проблем и вопросов активно взаимодействовать с другими людьми; –критически думать, сопоставлять и анализировать. Современным студентам необходимы такие методы и приемы преподавания, которые могли бы оптимизировать результативность всего процесса образования.

Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях говорил: «Литература – это сердце народа, духовность народа. В сегодняшнее сложное время необходимо использовать впечатляющую силу литературы, чтобы найти путь к сердцам людей и вдохновить их на благородные цели. Мы создадим все условия для изучения наследия наших предков и создания великой литературы, достойной нашей великой культуры» [4]. В работе Юсуфа Хос Хаджиба «Кутадгу билиг» содержатся ценные мнения о науке и культуре речи. Основной идеей работы является принцип «Узнавай знание великих, изучай учение великих». Молодёжь должна уметь анализировать развитие страны, мировые события, быть глубоко образованной, политически зрелой и бдительной. Юсуф Хос Хаджиб, размышляя о культуре речи, считает ее родственной таким понятиям, как правоприменение, верховенство права, справедливость, справедливое суждение, чистота. Он подчеркивает, что верховенство закона в стране является главным вопросом, обеспечивающим жизнь народа. Необходимо добиться того, чтобы эта основа была приоритетной в общественной жизни. Если руководители страны являются представителями системы управления, они действуют справедливо и обеспечивают благополучную жизнь в стране. Следует отметить, что эти каноны определяются в прямой гармонии с общечеловеческими ценностями, верховенством права и принципами справедливости в стране. Юсуф Хос Хаджиб прославляет человека. [5] Он говорит, что человек может знать все, дойти до сути. Положение народа и

нации определяется системой государственного управления. Потому что естественно, что глава государства и система управления страной влияют на общественную жизнь, на духовно-нравственный образ жизни людей. Основой благополучной и мирной жизни является справедливая система хозяйствования. В связи с этим область текстологии и литературоведческого источниковедения играет важную роль в развитии мировой культуры и литературно-эстетического мышления. Актуальной задачей является изучение исторических источников разных эпох, сохранявшихся веками, и использование их для повышения духовности общества. Теоретические и практические вопросы основной научной проблемы обсуждаются в научных трудах российских текстологов Д.С. Лихачева, Б.В. Томашевского, активных узбекских ученых П. Шамсиева, Д. Сулеймана, Г. Каримова, Ш. Сирожиддинова, Б. Тухлиева, Н. Джаббарова, Н. Рахмонов, Отраженные в исследованиях Д. Болтабоева, А. Эркинова, Н. Шодмонова, Р. Зохидова. Хотя изучение творчества Мукими началось еще при его жизни, литературное наследие поэта не изучалось с точки зрения истории текста и редактирования. Литературоведение в основном началось с публикации и популяризации произведений поэта. В частности, лирика и юмористические стихи поэта печатались в «Вестнике Туркестанского края».

В IX томе 1894 г. сборника «Записки Восточного отделения императорского Русского Археологического общества», изданного в Петербурге, даны образцы юмористических произведений Мукими, сын его «Девони Мукими ма'а Хажвиет» (1910-1912) был дважды усыновлен Абдулкадир Хуканди В 1907 году, через четыре года после смерти Мукими, Николай Остроумов в Ташкенте назвал «Девони Мукими» небольшой сборник В конце сборника прилагается небольшая статья Н. Остроумова, в которой автор приводит сведения о биографии, оценивает его личность и творческую деятельность, трактуя ее как человека, нашедшего и покинувшего мир и принявшего учение дервишизма, а по ночам читает Коран и декламирует стихи. [6] Остроумов

изображает Муками как религиозного, фанатичного человека, отрекшегося от этого мира. Он издал сборники «Baez ma'a hajviot mavlano Muqimiy» методом литографии. Известно, что литературное наследие автора привлекло внимание исследователей еще в 20-х годах XX века. В 1910 году Порсев издал в Ташкенте сборник произведений Муками под названием «Девони Муками маа хайвиет». В 1912 году в Ташкенте в типографии Орифджанова был издан второй сборник произведений Муками. В обоих этих сборниках концепция Н. Остроумова была продолжена в освещении творческого образа Муками. [7]

В литературном наследии Муками большое значение имеет сборник «Баяз Муками», составленный поэтом Гафуром Гулямом и изданный в Ташкенте в 1938 году. «Баяз» содержит 27 стихотворений поэта, состоящих из 800 строк, они размещены по жанровому принципу (сатира, юмор, лирика) и к ним даны необходимые пояснения и словари. Также в этот период был издан сборник произведений Муками, ряд научных и популярных статей о его творчестве, открылась широкая возможность для дальнейшего углубленного изучения творчества поэта. [8] Статья Ойбека «Социальные черты в творчестве Муками» достойна внимания с точки зрения постановки и освещения проблемных вопросов, связанных с творчеством Муками.

В 1950 году в Московском государственном литературном издательстве вышел второй том «Лирики и сатиры» Муками. (Подготовка к печати: Г. Гулам). - Т.: Изд-во УзФА, 1938. Этот сборник имел большое значение и с точки зрения ознакомления российских библиотек с творчеством Муками. Изучение творчества поэта началось в 30-х годах прошлого века. Возглавлял эту работу поэт Гафур Гулям, по его инициативе в 1938 году был издан «Муками байозы» в 9-ти томах. Особое место в мукамиоведении занимает докторская дипломная работа профессора Г. Каримова на тему «Узбекский демократический поэт Муками и литература его времени», утвержденная в 1962 году. В этих исследованиях частично изучаются источники жизненного

и творческого наследия поэта. На наш взгляд, в изучении литературного наследия поэта были достигнуты следующие результаты:

1. Дана информация о литературной среде и источниках творческого наследия, связанных с биографией Мукими.
2. Выявлены, введены в научный оборот и проанализированы новые источники, связанные с поэтическими произведениями поэта.
3. Мукими ознакомился с жанровыми и изобразительно-художественными особенностями поэтических произведений Мукими.

В последующие годы были изданы книги, посвященные творчеству Мукими: «Узбекский демократический поэт Мукими» (1953) Х. Якубова, «Мухаммад Амин Мукими» (1953) А. Олимжонова, «Мукими и Завки» (1955). Ярким примером это в 1970 году в издательстве художественной литературы имени Гафура Гуляма «Мукими. Первая карьерная монография вышла под названием «Жизнь и творчество». Многие газели поэта были спеты еще при его жизни. Стихи просвещенного поэта быстро распространились в народе благодаря приятному и понятному выражению прекрасных человеческих чувств. В стихах Мукими он упоминает известных художников своего времени, таких как Мамаджон Макай, Низам Хан, Фарзинча, Исмаил Найчи. Не случайно творчество Мукими было замечено современниками. Подобно тому, как стихи поэта были музыкальны и мелодичны, их содержание соответствовало эпохе. Мукими был поэтом, писавшим стихи о национально-освободительном движении и создавшим своим потенциалом и позицией школу. Достойным вкладом в литературоведение являются исследования поэтических истоков творчества поэта, проведенные такими учеными, как Шокиров и О. Джурабоев. Газели, мураббы и мухаммасы составляют основную часть наследия Мукими. Однако в большинстве исследований советского времени многие поэтические произведения Мукими, основанные на требованиях коммунистической идеологии, редактировались, а его лирико-комические произведения интерпретировались вопреки их сути. Уже одно это

обстоятельство показывает, насколько важна переоценка поэтического наследия поэта на основе критериев идеологии независимости, определение мировоззрения Мукими, его связи с социальной реальностью, его отношение к источнику. В 1953 году, по случаю 50-летия со дня смерти Мукими, был создан ряд исследований и заложены основы творчества Мукими. Такие ученые, как Хамиль Якубов, Абдулла Олимжонов, Ходи Зарипов, Хашимджон Раззоков, Гулам Каримов, Абдурашид Абдугафуров, создали основные работы. Изучение по двум направлениям:

- а) Непосредственное изучение творчества Мукими,
- б) изучить творчество поэта в социально-историческом плане, в сопоставлении с наследием его современников и предшественников и последователей.

Профессор Гулом Каримов (1909-1991) – ученый, основавший школу. Первая статья великого учёного по этому поводу была посвящена творчеству Мукими в «Истории узбекской литературы» (книга 3), написанной для студентов высших учебных заведений (1966, 1975, 1987) из «Истории изучения жизни и творчества Мукими» (1957). исследований, докторскую диссертацию «Узбекский демократический поэт Мукими и литература его времени» защитил в 1962 г., издал в 1970 г. «Мукими. Монография «Жизнь и творчество» является прекрасным образцом литературной науки.

Большинство произведений Мукими, реализованных по сей день, связаны с именем литературоведа, профессора Гулама Каримова. В связи с обретением независимости узбекская литература вышла на новый уровень, возникает необходимость осмыслить и сделать выводы о сложном творческом пути поэта, его богатом литературном наследии с точки зрения независимости, интересов Родины. В этом плане эффективно работают последователи профессора Гулама Каримова. Исследования Нурбоя Джаббарова, Колдоша Пардаева поднялись на новый уровень благодаря независимости. Необходимость рассмотрения и выводов о сложном творческом пути поэта,

его богатом литературном наследии с позиции независимости, интересов нации. В этом плане эффективно работают последователи профессора Гулама Каримова: Нурбой Джаббаров, Колдош Пардаев и др.

Выводы и рекомендации. Преподавание и анализ произведений творчества представителей узбекской литературы, использование богатых возможностей узбекской литературы, обучение молодежи духовно развитыми личностями с широким мировоззрением, в духе любви и верности Родине, изучение методики преподавания литературы несравнимо, по этой причине необходимо освящать, связанные с образовательным процессом в системе высшего образования. В процессе обучения литературе, особенно в обучении поэзии, широкое использование интерактивных методов приводит к глубокому усвоению учащимися учебного материала, их стремлению к получению новых знаний, творческим способностям, критическому мышлению по отношению к полученным знаниям, и его применение на практике позволяет развивать навыки, которые очень важны на сегодняшний день. Мы попытались остановиться на этом вопросе на основе поэзии Муками. Одним из важных требований к организации современного образования является достижение высоких результатов в короткие сроки, не затрачивая слишком много умственных и физических усилий.

Использованная литература : (References)

1. Мирзиёев Ш.М. Вместе мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. Выступление на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан. Т., 2016. 56 с.
2. Мирзиёев Ш. М. Мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. НМИУ Узбекистана, 2016. – С. 14.
3. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com> Т. 5. №4. 2019 DOI: 10.33619/2414-2948/41

4. Мирзиёев Ш.М. Поддержка развития литературы, искусства и культуры – основа пробуждения духовного мира нашего народа. 4 августа 2017 года.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2019 года № ПФ-5789 «О внедрении системы непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогов высших учебных заведений»
6. Karimov F. O'zbek mumtoz adabiyotining bosh nazari masalalari. / Q. Pardayev. Muqimiy muvashshahlari, Muqimiy she'riyatida tahrir masalasi, Muqimiyning uch qo'lyozma bayozi, Muqimiy ta'rixlari, Muqimiy sayohatnomasi tarixidan
7. Gulom Karimov - marifat fidoisi. - T.: Mumtoz sus, 2009. - B.56-63;
Sirojiddinov Sh., Umarova S. O'zbek matnshunosligi kirralari. - 2015.- B. 7-9;
8. Jabborov N. Badiy matn tahrining xus husiyatlari / "O'zbek adabiyotshunosligining talqin va tahlil muammolari" mazuidagi ilmiy-nazari anjuman materiallari. - Toshkent, Mumtoz suz, 2014.- B. 28-32;
9. O'zbek matnshunosligining dolzarb muammolari / "Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligining yangilanish tamoyillari" mavzusidagi/Toshkent, 1943, 5 may;
10. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar: ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar. Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari.
http://conference.adu.uz/nmot/files/nutq_madaniyati_%20va_ozbek_tilshunosligi
www.scopus.com Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
<https://www.bulletennauki.com> Т. 5. №4. 2019 DOI:10.33619/2414-
www.istanbul.edu.tr/http://www.washington.edu/,
<http://www.uva.nl/en/home/>,
<http://london.ac.uk/http://www.uop.edu>.
www.ivran.ru/http://elm/az/http://elm/az/,www.navoiy-uni.uz;
<http://www.uchportal.ru/> <http://eLugataKT.rar>
<http://slovar.olam.uz/> <http://sahifa.tj>
<http://www.langmaster.com/>